

EnContraste

Proyecto Expositivo

“EnContraste”. Una mirada introspectiva a través de la fotografía

Autora: Dra. Eva Mónica de Miguel Sanz

Comisario: Dr. Enrique Corrales Crespo

PRESENTACIÓN

Como licenciada en ciencias físicas, siempre me he sentido atraída por la magia que se esconde detrás del comportamiento de la luz y cómo las características de esta modifican nuestra manera de percibir el mundo. Los objetos cotidianos se nos muestran de una manera u otra dependiendo de la luz que les ilumine y la que reflejen. Por este motivo, me especialicé en el área de Óptica y Estructura de la Materia, área en el cuál realicé mis estudios de doctorado. Mi incursión en el mundo profesional, a través de la docencia de asignaturas relacionadas con la luz y los instrumentos ópticos, me hizo conocer exhaustivamente el funcionamiento de la cámara fotográfica, tanto como instrumento óptico propiamente dicho como como elemento óptico que modifica las propiedades de la luz proveniente del mundo exterior y que usa para formar la imagen.

A través de una actividad transversal planteada a alumnos del grado en óptica, del que era profesora, y del grado en arte, entré en contacto con la práctica fotografía realizando mis primeras tomas artísticas. Como no podía ser de otra manera, quedé fascinada por la posibilidad que me ofrecía la cámara de poder mostrar el mundo como yo lo percibía.

A pesar de mi trayectoria en el ámbito de las ciencias, muy alejado en ese momento de las disciplinas artísticas, y de mi edad, quise darme una oportunidad y decidí iniciar un intenso trabajo en el vertiginoso pero apasionante ámbito del arte, a través de la fotografía.

De esta primera etapa nace el material de la exposición EnContraste, fruto de muchísimos años de estudio de la luz dentro del ámbito científico y del uso de la fotografía como disciplina artística.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO

Las disciplinas científicas han sido tradicionalmente asociadas al género masculino. La mujer ha sido históricamente ignorada o minusvalorada. En el ámbito de la Física, mi especialidad, esto ha derivado personalmente en una contención a la hora de diferenciarme o destacar ocultando mis facetas más creativas y sensibles.

Tras un trabajo que me adentró en el campo de la inteligencia emocional y el análisis de las emociones, comencé un gran ejercicio de introspección y descubrimiento personal. Coincidiendo con este momento, doy mis primeros pasos hacia la incursión en el mundo del arte y la fotografía.

Como muchas otras mujeres científicas (María Sybilla Merian o Anna Atkins entre otras) me interesa especialmente la unión entre la ciencia y el arte. Fascinada por la historia y el trabajo botánico de la fotógrafa Imogen Cunningham y la abstracción en las pinturas vegetales de Georgia O'keeffe constato, en mis paseos con la cámara, que las imágenes que capto se dirigen hacia los detalles, colores y formas de las flores y la vegetación que me voy encontrando. Su sensualidad y su timidez se me descubren con una magnificencia abrumadora.

La importancia que para mí cobran estos detalles, que para la mayoría de la gente pasan desapercibidos, me hace reflexionar sobre su relación con mi experiencia personal. Siento como si me estuvieran gritando para que tome conciencia de ellos y así consigan hacerse visibles. En nuestro día a día observamos lo que acontece tan rápido, que la mayoría de las cosas, casualmente las que suelen tener una mayor información e importancia, nos pasan inadvertidas debido al ritmo de vida y la sobresaturación de estímulos en los que nos encontramos inmersos.

Me doy cuenta de que utilizo la fotografía con la intención de atender y reflexionar sobre lo que a primera vista pasaría desapercibido. Lo que para mí se torna primordial y que para la mayoría carece de relevancia, algo que no puedo dejar de relacionar con las emociones que en la mayor parte de los casos desatendemos e ignoramos.

En mis imágenes registro los pormenores que escapan a la mirada directa porque para mí son los que la engrandecen. Estos detalles que se muestran tan importantes para mí, consigo empoderarlos si cabe aún más, con la utilización en la cámara de la óptica macro. Estos objetivos me descubren la posibilidad de dejar expuesto lo que parece escondido tras lo que se nos presenta como el objeto en una primera mirada.

Con una estética que profundiza en la plástica fotográfica, muy interesada en la fuerza narrativa del cambio de escala y de la desmaterialización de la imagen, en mis capturas el color, la formas y la composición buscan engrandecer y destacar lo pequeño. En ello encuentro una clara similitud con nuestro propio existir, descubrir esas cosas que ocurren en nuestro interior a las que no damos importancia porque ni siquiera nos percatamos de su existencia, pero que son fundamentales para explicar lo que nos pasa y para nuestro bienestar.

Con la intención de intervenir lo menos posible la imagen, las fotografías son captadas en su contexto original y con la iluminación natural del instante en el que se me descubren. Siento su esfuerzo por brillar y abrirse camino, captar nuestra atención aun estando inmersos en tal magnificencia que les hace pasar inadvertidas.

Por tanto, el eje principal de este trabajo es tratar de incitar a tomar consciencia de la importancia de lo pequeño, de lo que se encuentra velado, lo que nos deja ver el exterior del interior como un primer paso para trasladarlo al propio individuo. Poner en relieve la belleza de lo escondido, de lo oculto. Incitar a una reflexión que pueda ser trasladada a la propia persona y que le invite a realizar un viaje de descubrimiento personal, de lo que realmente es, de su esencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EnContraste es un proyecto personal que une un momento de introspección en el que me encuentro conmigo misma y en el que descubro la gran variedad de emociones que nos atrapan a lo largo del día.

El proyecto se materializa en una serie de fotografías tanto en color, como en blanco y negro. La elección de estos dos acabados hace que la narrativa discursiva transcurra entre el contraste que presentan las distintas imágenes.

Para su materialización, se han elegido imágenes de formato cuadrado, impresas en diferentes tamaños, que dialogan con las características de la luz y las dimensiones del emplazamiento donde son instaladas.

Mediante las mismas se intenta trasladar al observador al lugar y al instante en el que fueron captadas.

El acabado de la impresión se ha decidido que sea mate. Esto nos permite eliminar lo máximo posible los reflejos en la obra posibilitando que las luces de ambiente de la sala donde se exponen no interfieran en su observación. Se acompañan de una pequeña cartela de texto donde se indican las características de cómo ha sido tomada e impresa.

Cada imagen está seriada y forma parte de una edición de siete copias por tamaño. Van acompañadas de certificado de autenticidad firmado por la autora.

Como soporte para la impresión se ha elegido un metal denominado *chromaluxe*, en el que se fija la imagen mediante un proceso de sublimación. Las impresiones van colocadas en pared sobre marco de madera en negro. Las placas metálicas van fijadas en el marco de manera que este permanece oculto en una vista frontal, en la que la fotografía parece volada. Sólo se percibe si se observan las piezas de perfil. Para su colocación es necesario disponer en la pared de colgadores o escarpías.

En alguna ocasión, dependiendo de las características de la sala de exposición, se han utilizado soportes, dibond color plata con tres carriles que permiten colocar tres imágenes de tamaño 20x20 cm, exponiendo las piezas como trípticos de manera que quedan aisladas de la posible contaminación visual, se podría valorar esta presentación si fuera el caso en función de la sala de exposición.

Además, la exposición se introduce con un vinilo que incluye un breve texto en el que se da a conocer la biografía de la autora y se introduce brevemente al proyecto. Con la intención de que el observador descubra la obra sin mucha información para dar libertad a que esta le hable por sí misma, se muestra una visión general que elude ahondar mucho en los detalles.

Se aportará también un catálogo con ISBN sobre el trabajo al final del recorrido de la exposición.

CURRICULUM VITAE

Eva Mónica de Miguel Sanz nace en Segovia en 1974. Se licencia en Ciencias Físicas por el departamento de Óptica y Estructura de la Materia de la Universidad Autónoma de Madrid en 1997, donde obtiene el grado de Doctor en Ciencias en 2000.

Su formación durante este periodo se completa con la realización de 10 publicaciones científicas JCR con alto índice de impacto en revistas como Optics Letters, Physical Review B, Optical Society of America o Apply Physics B, un libro de divulgación publicado dentro de la beca obtenida de la Obra Social de Caja Segovia, 1998, la participación en 4 congresos internacionales en Wisconsin, Nice, Budapest o Estrasburgo y una labor activa y principal en tres proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto de Cooperación Iberoamericana, junto con 2 estancias asociadas a los mismos en el Polish Academy of Sciences de Varsovia, 1997, y el Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata, 1998, todo ello de carácter internacional.

Entra en contacto con el arte tras una actividad transversal organizada entre alumnos de los grados en óptica y optometría, del que era profesora, y del grado en arte y grado en diseño en el año 2013.

Entre sus aportaciones más destacadas durante su breve pero intensa incursión hasta el momento en el ámbito de las artes y en particular de la fotografía, caben destacar sus trabajos:

“Entramados”, 2021, proyecto fotográfico expositivo generado dentro del proyecto “Diseño en Red” de la Universidad Politécnica de Madrid propuesto y coordinado desde la ETSIDI con exposición en el Impact Hub Madrid en enero de 2022. Este proyecto se enmarca en la sostenibilidad para trasladar una reinterpretación del residuo que generan las redes donde se transporta la fruta, dotándolas de un segundo uso.

“Tienda/Cámara Oscura”, 2019, video instalación realizada para el festival de videoarte Proyector, (<https://proyector.info/profile/magiae-naturalis-camara-oscura/>), que se puede ver en el patio del Centro Cultural Conde Duque que llevó asociada la realización de tres talleres de fabricación de cámara oscura.

“EnContraste”, 2018, Exposición de Fotografía en El Ingenio Chico (Casa de la Moneda, Segovia). Fotografías con motivos florales realizadas con objetivo macro y gran desenfoque impresas en chromaluxe mediante proceso de sublimación.

También cuenta en su haber con la concesión de dos proyectos de investigación con el Ayuntamiento de Madrid para “Realización del estudio e investigación sobre instrumentos ópticos del Siglo XVIII, con propuesta de recreación didáctica y elaboración del proyecto para el futuro museo de El Capricho”, 2018, y el otro para la *“Investigación y Elaboración del Proyecto de Óptica que permita la futura Instalación de una Cámara Oscura en el museo de El Capricho”* de Madrid, 2021, así como de la empresa SEABERY para *“Evaluación, estudio y valoración del sistema óptico objeto del problema de visión generado en observadores presbitas. Exposición y asesoramiento sobre las posibles opciones para solucionar el problema. Elaboración de informe”*, 2020.

Cofundadora del colectivo MagiaeNaturalis en 2018 como propuesta para unir el arte y el diseño con la ciencia y la tecnología, tanto en el ámbito de la docencia como en el de la investigación y la obra artística. Este proyecto se centra en los dispositivos ópticos y la formación de imágenes prestando especial interés a las superficies ópticas involucradas en las mismas, las propiedades de la luz y los materiales que sirven de soporte para la imagen

En el ámbito académico es Profesora Titular de Universidad Privada, y está vinculada desde el 1999 a la Universidad Europea de Madrid. Cuenta en su haber con el reconocimiento de un Sexenio de Investigación por la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) y la acreditación a profesor Contratado Doctor por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación). La actividad docente le ha hecho especializarse en el conocimiento de los instrumentos ópticos, de las superficies ópticas y de la luz.

CONTACTO:

Teléfono: 625186868

email: evammsanz@gmail.com